

Binnengekomen boeken

Management and Cost Accounting
Third Edition
Colin Drury
Uitgever: Chapman & Hall, London
Prijs: £ 19.95

Het fiscale regime voor beleggings-
instellingen
Dr. P.J.M. Bongaarts
Prof. Dr. P.H.J. Essers
Uitgever: Kluwer
Prijs: f 82,50

Basisboek Belastingen
2e druk
Prof. Dr. L.G.M. Stevens
Uitgever: Kluwer
Prijs: f 65,-

Computercriminaliteit
Automatisering en Controle Deel IX
NIVRA geschriften 62
Uitgever: Kluwer Bedrijfswetenschap-
pen

Werkgever en Inhoudingen
Kluwer Belastingwijzers 25
P. Kavelaars
Prijs: f 29,95

Computeradministratie met EXACT
R. Visser en J.H.M. Vrancken
Uitgever: Academic Service
Prijs: f 34,50

Opvolging in familiebedrijven
Serie Bedrijfskundige Signalementen
W.J. Slagter e.a.
Uitgever: Academic Service
Prijs: f 29,90

Pensioen Profiel
Mr. H.P. Breuker e.a.
Uitgever: Avéro Pensioen,
Leeuwarden
Prijs: f 10,-

Elementair Belastingrecht voor eco-
nomen en bedrijfsjuristen
11e druk
Prof. Dr. L.G.M. Stevens
Uitgever: Kluwer, Deventer